

Strategi Pembelajaran Sejarah di Abad 21

Ahmad Maulana

Email: 1910111210013@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi pembelajaran sejarah tidak lepas dari sumber-sumber belajar yang bersumber dari sejarah. pembelajaran Sejarah sangat membutuhkan sebuah strategi yang dapat mengaktifkan peran seorang guru dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran supaya tidak terdapat kekeliruan dalam memahami, meyakini serta menerapkan suatu hal yang terjadi dalam sejarah. Pembelajaran pada abad 21 mengharuskan kita generasi muda mampu berkreasi dan mengimplementasikan inovasi baru. Selain itu kita juga dituntut untuk mampu merumuskan masalah, mencari tahu berbagai macam informasi yang sudah tersedia di media internet, melatih diri untuk bisa berpikir analitis serta otomatis, dan kita harus mampu meningkatkan komunikasi antar sesama, sebab kerja sama dan kolaborasi sangat diperlukan di pembelajaran abad 21.

Media pada pembelajaran abad 21 digunakan sebagai alat bantu dalam proses Pembelajaran. Hal ini menandakan bahwa segala jenis alat elektronik ataupun non elektronik dapat digunakan sebagai media dalam menyampaikan informasi pada sebuah proses pembelajaran. Contoh Media pembelajaran seperti film dokumenter yang menjadi salah satu tipe media pembelajaran dengan bentuk audio dan visual yang bertujuan untuk mampu membayangkan dan melihat secara langsung suatu kejadian yang ada dalam sejarah.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran menjadi suatu sumber belajar dari berbagai sumber yang ada, dalam sebuah pembelajaran guru harus paham dengan materi atau bahan yang akan diajarkan dikelas. Dalam strategi pembelajaran guru berperan memberikan arahan atau stimulus kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Belajar ialah sebuah proses atau kegiatan yang mempelajari sesuatu hal baik sebagai suatu temuan baru yang disebabkan karena belum pernah diketahui atau sebagai bagian dari satu pengembangan

sesuatu hal yang sudah ada yang memiliki proses jangka panjang dari manusia diciptakan hingga akhir hayatnya. Belajar memiliki suatu metode atau cara dalam mengenalkan materi belajar sehingga pada akhirnya materi belajar tersebut mampu dikuasai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Sejarah sebagai pelajaran yang besar bagi kehidupan di masa depan, kemudian dituliskan dan diabadikan agar bisa dikenang dan bermakna dalam perkembangan manusia.

Pembelajaran sejarah sangat mengharapkan digunakannya sumber-sumber sejarah dalam pengajaran sejarah di sekolah maupun perguruan tinggi (Wartoyo, 2019: 249). Pembelajaran sejarah juga harus dapat memberikan kemampuan terhadap peserta didik agar dapat menemukan bukti-bukti dari peristiwa masa lampau (sumber sejarah), mengelola atau mengadakan kritik terhadap sumber tersebut, menafsirkan dan kemudian menyusunnya menjadi cerita sejarah. Disinilah pembelajaran Sejarah memerlukan sebuah strategi yang dapat mengaktifkan peran seorang guru dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran supaya tidak terdapat kekeliruan dalam memahami, meyakini serta menerapkan dengan yang terjadi dalam sebuah sejarah.

Sejarah mempunyai sebuah prinsip dasar yang mampu membuat hidup menjadi berarti dengan peristiwa yang pernah dialami kemudian dijadikan sebagai pelajaran hidup untuk masa depan agar tidak terulang kembali tentang sebuah peristiwa yang buruk di masa lalu. Saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan maka diperlukan bantuan orang lain untuk meringankan tugasnya, baik dalam pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama maupun pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Tujuan pendidikan sebenarnya ialah untuk mempersiapkan peserta didik agar mendapat pengetahuan dan keterampilan yang nanti akan berguna bagi kehidupan. Perkembangan dan perubahan yang cepat terjadi di dunia memerlukan sebuah penilaian mengenai hal yang akan dipelajari oleh peserta didik di sekolah. Dalam hal tersebut hubungan antara guru dengan peserta didik harus erat agar mampu mendorong peserta didik mendapatkan sebuah kepercayaan penuh akan kemampuan yang didapat. Penilaian yang dilakukan guru selama proses belajar-mengajar berlangsung antara lain, penilaian diskusi kelompok, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Hasil penilaian tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam hasil penilaian harian dan juga semesteran (Irfan Effendi, dkk, 2021: 23).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan inti dalam pendidikan, melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam ilmu pendidikan. Pembelajaran dapat membentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri peserta didik dan menjadi sebuah harapan di masa depan. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan tersebut ialah adanya sebuah perencanaan pembelajaran yang dibuat guru, melalui perencanaan yang maksimal maka seorang guru dapat menentukan

strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Perencanaan ditujukan agar dapat terhindar dari kegagalan dalam pembelajaran. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara aktif dan sistematis.

Proses pembelajaran tidak berlangsung terbatas tetapi proses pembelajaran berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan hal demikian guru dapat menggunakan waktu mengajarnya secara efektif agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Perencanaan pembelajaran yang diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran.

keterkaitan model, metode, pendekatan, dan strategi dalam satu kesatuan yang sama maka akan terbentuk suatu yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk dari pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir dan diberikan secara khusus oleh seorang guru dengan sebuah tujuan pembelajaran. Model pembelajaran menjadi bingkai dari penerapan suatu model, metode, pendekatan, dan strategi. Strategi pembelajaran lebih tertuju dengan pola umum dan prosedur yang umum dalam aktivitas pembelajaran. Pada Strategi pembelajaran seorang guru mampu memahami dan mempunyai keterampilan agar dapat mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif dan kreatif. Jika seorang mampu atau bisa memahami konsep atau teori dasar pembelajaran maka guru tersebut dapat mengembangkan model pembelajarannya sendiri sesuai dengan ciri khasnya. Hal inilah yang nanti akan memunculkan berbagai macam model-model pembelajaran dari seorang guru yang mengembangkan metode dan model pembelajarannya sendiri yang tentu mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran sejarah pada abad 21 ini bertujuan untuk memberikan cara berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Berpikir kritis artinya dimana peserta didik mampu bersikap terhadap ilmu dan pengetahuan dengan kritis serta mampu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Pemecahan masalah berarti bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam suatu proses kegiatan belajar sebagai tempat berlatih menghadapi permasalahan yang jauh lebih besar dalam kehidupannya. Komunikasi yang merujuk dalam sebuah kemampuan yang dapat mengidentifikasi, mengakses, memanfaatkan dan mengoptimalkan agar dapat menerima dan menyampaikan informasi kepada orang lain. kolaborasi kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan orang lain untuk meningkatkan sinergi.

Perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zaman sekarang adalah kemahiran, dimana kemahiran ini khusus untuk pembelajaran yang

diperlukan oleh peserta didik agar mendapat kemampuan dan kemahiran yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Pembelajaran sejarah abad 21 memiliki ciri-ciri yaitu;

1. **Informasi** (tersedia dimana saja dan kapan saja), Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu
2. **Komputasi** (lebih cepat memakai mesin), Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah seperti menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab
3. **Otomasi** (menjangkau segala pekerjaan rutin), Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan bukan berpikir mekanistik atau rutin
4. **Komunikasi** (dari mana saja, ke mana saja), Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT juga mengalami perkembangan dalam dunia pendidikan di abad 21. Berkembangnya literasi yang hanya digunakan untuk merangkum dan menulis, sekarang mulai melibatkan teknologi yang memberikan efek terhadap seorang guru dengan menjadi peran utama dalam membimbing peserta didik untuk mengumpul informasi melalui internet.

Pada era digital yang serba mudah diharapkan dapat meningkat kemahiran dan kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi untuk kemajuan bangsa. Di masa pandemi Covid-19 peran teknologi dalam pembelajaran sejarah di abad 21 mulai mengalami perubahan dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan bantuan teknologi sebagai sarana dalam pengoprasian pembelajaran. Walaupun teknologi sangat diperlukan tetap peran seorang guru tidak dapat digantikan karena interaksi belajar hanya terjadi antara guru dengan peserta didik.

Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi agar dapat mengembangkan dunia pendidikan. Menurut kemendikbud keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah *self-directed learning* atau pembelajar mandiri sebagai *outcome* dari edukasi. Masa pandemi sekarang ini dapat digunakan untuk melatih serta menanamkan kebiasaan belajar mandiri melalui berbagai kelas daring, webinar, seminar, dan forum diskusi yang tersedia. Pembelajaran daring bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan karena perkembangan teknologi yang sangat besar pasti membuat sebuah perubahan apalagi di masa pandemi yang hanya memanfaatkan *smartphone* dan *laptop* agar dapat melakukan pembelajaran lewat media aplikasi seperti, *WhatsApp*, *google meet*, *Zoom meeting*, *google classroom*, dll. Penggunaan teknologi ini berdampak terhadap pola pikir peserta didik yang bebas mencari informasi melalui internet.

SIMPULAN

Strategi pembelajaran menjadi suatu sumber belajar dari berbagai sumber yang ada, dalam sebuah pembelajaran guru harus paham dengan materi atau bahan yang akan diajarkan dikelas. Dalam strategi pembelajaran guru berperan memberikan arahan atau stimulus kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Perencanaan ditujukan agar dapat terhindar dari kegagalan dalam pembelajaran. Sejarah mempunyai sebuah prinsip dasar yang mampu membuat hidup menjadi berarti dengan peristiwa yang pernah dialami kemudian dijadikan sebagai pelajaran hidup untuk masa depan agar tidak terulang kembali tentang sebuah peristiwa yang buruk di masa lalu.

Pembelajaran Sejarah memerlukan sebuah strategi yang dapat mengaktifkan peran seorang guru dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran supaya tidak terdapat kekeliruan dalam memahami, meyakini serta menerapkan dengan yang terjadi dalam sebuah sejarah. Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan inti dalam pendidikan, melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam ilmu pendidikan. Seorang guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Perencanaan ditujukan agar dapat terhindar dari kegagalan dalam pembelajaran. keterkaitan model, metode, pendekatan, dan strategi dalam satu kesatuan yang sama maka akan terbentuk suatu yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran inilah yang akan menjadi bingkai dari penerapan suatu model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran.

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT juga mengalami perkembangan dalam dunia pendidikan di abad 21. Berkembangnya literasi yang hanya digunakan untuk merangkum dan menulis, sekarang mulai melibatkan teknologi yang memberikan efek terhadap seorang guru dengan menjadi peran utama dalam membimbing peserta didik. Di masa pandemi Covid-19 peran teknologi dalam pembelajaran sejarah di abad 21 mulai mengalami perubahan dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan bantuan teknologi sebagai sarana dalam pengoprasian pembelajaran melatih serta menanamkan kebiasaan belajar mandiri melalui berbagai kelas daring, webinar, seminar, dan forum diskusi yang tersedia.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Wartoyo, F. X. (2019). STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH LISAN BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN SEJARAH (Studi Kasus Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2), 246-252.